

UDK: 63.632.9+632.93

**ÍGALLÍQTÍ KEM TALAP ETIWSHI GÚNJI ÓSIMLIGI ZÍYANKESLARI,
OLARĜA QARSÍ GÚRES ILAJLARÍN SHÓLKEMLESTIRIW**

Tóreniyazov Elmurat Sherniyazovich,
a.x.i.d., professor

Sultanbaeva Fatima Árepbay qızı,
tayanish doktorant
Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar instituti
E-mail: elmurat1960@umail.uz

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19436677>

Annotaciya: Maqalada ıǵallıqtı kem talap etetuǵın gúnji ósimligi biocenozında payda bolatuǵın ziyankesler túrlerin aniqlaw hám Qaraqalpaqstan sharayatında qarsı gúres ilajların islep shıǵıw boyınsha alıp barılıp atırǵan izertlew nátiyjeleri kiritilgen.

Annotaciya: Maqolada namlikni kam talap etadigan kunjut o'simligi biocenozida paydo bo'ladigan zararkunandalar turlarini aniqlash va Qoraqalpogiston sharoitida qarshi kurash tadbirlarini ichlab chiqish bo'yicha olib borilayotgan tadqiqotlar natijalari kiritilgan.

Аннотация: В статье представлены результаты исследований по выявлению видов вредителей, встречающихся в биоценозе растения кунжута, требующего меньше влаги, и разработке мер борьбы с ними в условиях Каракалпакстана.

Annotation: The article presents the results of ongoing research on identifying pest species in the humidity-demanding sesame plant biocenosis and developing control measures in the conditions of Karakalpakstan.

Gilt sózler: Ziyankes, túri, hawa, topıraq, temperatura, ıǵallıq, sorıwshı, kemiriwshı, jańa túrleri, bioekologiya, dinamika.

Kalit so‘zlar: Zararkunanda, turi, havo, tuproq, harorat, namlik, so'ruvchi, kemiruvchi, yangi turlari, bioekologiya, dinamika.

Ключевая слова: Вредители, виды воздух, почв, температура, влажность, сосущие, грызущие, новые виды, биоэкология, динамика.

Keywords: Pest, species, air, soil, temperature, humidity, sucking, gnawing, new species, bioecology, dynamics.

Kirisiw. Búgingi kúndegi aymaǵımız sharayatında júz berip atırǵan ekologiyalıq tásirlerdiń unamsız elementleri nátiyjesinde kóplegen egin túrlerinen alınıp atırǵan hasıldıń kemeyip ketiwi kózge taslanbaqda. Bunday sharayatlarda hawa temperaturasınıń joqarılawı, salıstırmalı ıǵallılıqdıń keskin kemeyip ketiwine shıdamlı awıl xojalıq eginleri túrlerin egiw, olardıń sortların jaratıp, alınatuǵın azıqlıqlar ornın toltırıp barıw úlken áhmiyettegi múmkinshiliklerden esaplanadı.

Qaraqalpaqstan agrobiocenozi mikroıqlım ham topıraq sharayatında kóp jıllardan berli belgili maydanlarǵa egilip kiyatırǵan gúnji ósimligining egis maydanın keńeytirip, jańa sortların shıǵarıp, alınatuǵın ónimniń ornın qaplaw tiykarǵı jumıslar retinde qolǵa alınıp, qısǵa múddetlerde óz nátiyjelerin bermekde.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Gúnji ósimligi bioekologiyasidagi tiykarǵı qásiyetlerinen esaplangan ıssılıqtı, jaqtılıqtı súyiwshi, ızǵarǵa bolǵan talabı biraz pás, qısqa vegetaciya dáwirine iye túr esabında qoyılıp otırǵan talaplarǵa tolıq juwap beretuǵınlıǵı menen áhmiyetke iye bolmaqda.

Kórsetilgen egin túri sortlarınıń áhmiyetli tamanları menen birge, gúnji biocenozında, usınday mikroıqlım sharayatına beyimlesken awıl xojalıǵı eginleri zıyankesleriniń kóplegen túrleri toplanıp, tiykarǵı ornı esabında keń maydanlarǵa tarqalıp úlken zıyan keltiriwi menen ajırılıp turatuǵınlıǵı málim boldı.

Awıl xojalıǵı tarawın sońǵı jıllardaǵı ekologiyalıq qıyınshılıqdan shıǵarıw boyınsha alǵa súrilgen baǵdarlardaǵı kerı tásir etip atırǵan gúnji zıyankeslerine qarsı alıp barılatuǵın gúres ilajların ilimiy tiykarda islep shıǵıp, óndiriske usınıw búgingi kúndegi eń aktual másele bolıp turıptı.

Material hám usıllar: Egilip atırǵan gúnji sortlarına qollanılauǵın agrotexnikalıq ilajlar [2,6] biocenozdıń zıyankes hám entomoakarifagları túrlerin anıqlaw [1], keltiretuǵın zıyanlılıq dárejese [5] zıyan keltiriwi boyınsha dominant túrlerine qarsı gúres [4,7] ilajların qollanıw arqalı alıp barılıp, tájiriybelerdi qoyıw, maǵlıwmatlardı statistik analizler qılıw [3] usıllarınan paydalanıldı..

Nátiyje hám onı talqılaw: Qaraqalpaqstan agrobiocenozı arqa rayonlarında tiykarǵı maydanlarǵa egilip atırǵan gúnji sortları tiykarınan orta ham kesh egis múddetleri retinde ámelge asırılauǵın agrotexnikalıq ilajlar islep shıǵılǵan. Alıp barılǵan baqlawlar nátiyjesinde aymaq sharayatında egilip atırǵan gúnji sortları tuqımı hawa temperaturasınıń ortasha kúnlık dárejese 15-16°S dan kógerilgende egiletuǵınlıǵı málim boldı. Vegetaciya dáwiri 90-110 (kesh sortlarında 120-150) kún esaplanıp, tiykarǵı ónimi azıqlıq ushın may zatlardı alınadı. Tuqımı quramında 65% may, 16-19% belok, 16-17% azotsız zatlar bar ekenligi, azıq-awqat sanaatında, konserva hám konditer ónimlerin islep shıǵarıwda, medicinada, parfyumeriyada, tazalanǵan hám maydalanǵan tuqımı joqarı sortlı halwalar tayarlawda, nan jabıwda isletile alatuǵın unamlı tárepleri, biocenozda kóplegen awıl xojalıq eginleri zıyankesleriniń toplanıp, zıyan keltiretuǵınlıǵın tastıyıqladı.

Búl boyınsha Respublikamızdıń arqa rayonları atızlarına egilip atırǵan gúnji sortları biocenozınıń tiykarǵı zıyanlı aǵzaları esabında gúzlik sovka (*Agrotis segetum* Den. et Schif.), úndew belgisi bar sovka (*Agrotis exclmationi* L.), karadrina (*Spodoptera exigua* Hb.), gamma sovkası (*Phytometra gamma* L.), jabayı sovka (*Agrotis conspicua* Hb.), temeki tripsi (*Thrips tabaci* Land.), palız shırınjası (*Aphis gossypii* Glov.), akaciya yaki jońıshqa shırınjası (*Aphis medicaginis* Koch.), órmekshi kene (*Tetranychus urticae* Koch.), ıssıxana aqqanatı (*Trialeurodes vaporariorum* Westw.), temeki yaki ǵawasha aqqanatı (*Bemisia tabaci* Genn.), jońıshqa kandalası (*Adelphocoris lineolatis* Goeze.), dala kandalası (*Lygus pratensis*.) zıyankesleri anıqlandı. Usılar menen bir qatarda entomoakarifaglardan *trixogramma-Trichogramma evanescens* West., *altınkóz-Shrysope cornea* Steph., *enkarziya-Encarsia Formosa* Gahan., *qan qızı-Coccinella septempunctata*, *stetorus*

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

qo'ni-*Stethorus punctillum* Ws., atiz sekirgishi-*Cicindela campestris* L., stafilinid-*Staphylinidae*, apanteles- *Apanteles ruficus* Hol., fitoseyulyus-*Phytoseiulus persimilis* Ath-Henr., sirfid shibini yoki jurchalka-*Scaeva pyrastris* L., taxina shibini-*Clytiomyia helluo* F., gallic afidimiza-*Aphidoletes aphidimyza* Rand., túrleride tiykarǵı izertlew ob`ekti esabında úyrenilip kelinbekde.

Gúnji sortları, basqa eginlerge salıstırǵanda biraz kesh egiletuǵın bolǵanlıqtan dáslepki nál kógeriw waqtında, aymaǵımızdın tiykarǵı kemiriwshi zıyankesi esaplanǵan gúzlik sovka hám úndew belgisi bar sovka túrleriniń 2-áwlatınan baslap toplanıp, qurtları sanı ayırım atızdın 1 m² maydanında 1,0-1,4 danaǵa deyin jetetuǵınlıǵı anıqlandı. Usınday atızlardaǵı gúnji nálleriniń zıyankesler qurtları esabınan 1 m² 3,5-5,2 danası tolıq nabıt etilib, 2,8-4,1 danasınıń tamır moyını kemirilgenligi, japıraǵınıń nabıt etilgenligi esabınan ósimliktiń ósip-rawajlanıwdan artta qalatuǵınlıǵı esapqa alındı. Bunday atızlardaǵı gúnji nálleriniń siyreklesiw, zıyanlanǵan hasıldın ósip-rawajlanıwdan artta qalıwı esabınan gektarınan 2,3-5,1 centner hasıl nabıt bolatuǵınlıǵı anıqlandı.

Gúnji atızlarında kemiriwshi sovkalar qurtları tásirinen nabıt bolıp atırǵan hasıldı saqlap qalıwdaǵı biologiyalıq gúres ilajınıń biologiyalıq paydalalıq tamanların úyreniw boyınsha tájiriybeler alıp barılmaqda. Atızlardaǵı gúnji ósimliginiń náleri kógerip, 10-12 japıraq shıǵarǵanǵa deyingi fazalarında payda bolǵan sovka máyekleri sanı esaplap barıldı. Belgili dárejege jetken atızlardaǵı sovka máyeklerine qarsı biolaboratoriyada kóbeytirilgen trixogrammanın erjetken áwlatlarınan gektarına 200000 dana esabında, berilgen usınıslar tiykarında atızlarǵa tarqatıp barıldı. Óz waqtında entomofag tarkatılǵan atızlardaǵı máyeklerdiń, aradan 10 kún ótkendi 47,4-56,9 %, 20 kún ótkende 51,3-68,7 % hám 30-kúni 64,5-81,9 % trixogramma menen zıyanlanǵanlıǵı málim boldı. Bunday atızlarda, vegetaciya dáwiriniń aqırına deyin basqa karsı gúres ilajları alıp barılmaǵan sharayatlarda, ilaj ótkerilmegen atızlarǵa salıstırǵanda gektarınan 3,4-4,7 centner xasil saqlap qalınǵanlıǵa anıqlandı. Islep shıǵılǵan qarsı gúres ilajın óndiriste qollanıw ushın usınıslar berilip, búgingi kúnde keń maydanlarǵa endirilmekde.

Juwmaq hám usınıs: Qaraqalpaqstn sharayatında egilip atırǵan gúnji ósimliginiń egiw múddetlerine baylanıslı kóplegen zıyankesler payda bolıp biocenozdın tiykarı bólimi sıpatında ósimliklerge kerı tásir etetuǵın biotikalıq faktorlardan birine aylanatuǵınlıǵı esapqa alındı. Usınday qáwipli túrlerden esaplanǵan, kemiriwshi sovkalardıń gúbelekleri máyek qoyıp atırǵan atızları anıqlanıp, biolaboratoriyalarda órshitilip atırǵan trixogrammanı tarqatıp barıwdın abzallıqların esapka alıp, gektarına 200000 dananı, úsh márte bólip jiberilgende, qurtları máyekden shıqbasdan nabıt bolıp, keltiriletuǵın zıyanlılıq dárejesiniń tolıq aldı alınadı.

Egerde gúnji atızlarında tarqalǵan zıyankeslerdiń sanı zıyanlılıqtın ekonomikalıq shegarasına artıp barıw qáwpi payda bolǵan jaǵdayda, gúnji ósimliginiń zıyankeslerine qarsı qollanıw usınıs etilgen insektoakaricidlerden birewin

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

tañlap, biocenozdagi paydalı makro, mikro deneshelerge kerı tásir etpeytuđın usıllarda qollanıw usınıs etiledi.

Paydalanılđan ádebiyatlar:

1. Adashkevich B.P. «Biologicheskaya zashita krestocvetnix ovoshnix kul'tur ot vrednix nasekomix». –Tashkent: «FAN», 1983. –S. 180-188.
 2. Azizov T.B. «Kunjutdan mwl hosil etishtirish bwyicha tavsiyalar». Toshkent 2008 yil 20 b.
 3. Dospexov B. A. Metodika polevogo opıta. - M.: Kolos, 1986.-351b.
 4. Kimsanboev X.X. Biolaboratoriyalarda entomofaglarnı kwpaytirish. –Toshkent: «O'qıtuvchi», 2000. –B. 3-32.
 5. Tanskiy V.I. Biologicheskaya osnova vredenosti nasekomix. - M.. «Agropromizdat», 1988.-S 182-198.
 6. Torenıyazov E.Sh., Xo'djaev Sh.T., Xolmurodov E.A. O'simliklarnı himoya qilish.-Toshkent: «NAVRUZ» -2018.-876 b.
- Xo'jaev Sh.T. Agrotoksikologiya asoslari hamda tadqiqot ótkazish qoidalari. –Toshkent: «Munis design group» MChJ, 2018. –B. 4-132.